

HUQUQBUZARLIKLARNING OLDINI OLISH VA UNGA IMKON BERADIGAN SHART-SHAROITLARNI BARTARAF ETISH YO'NALISHLARI

Abdullayev Fayzulla Abduqodir o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi o'qituvchisi, katta leytenant

Karamatov Shoniyoz Odil o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi kursanti, safdor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14550703>

Dunyoda qancha davlat bo'lsa, barchasida jinoyatchilik, huquqbuzarlik, korrupsiya kabi mamlakatning ijobiy o'zgarishlariga o'zining bevosita salbiy ta'sirini ko'rsatuvchi illatlar mavjud va bu doimiy ravishda ularning sabablarini aniqlash, bartaraf etish yo'llarini o'ylab topish hamda qarshi kurashishni taqozo etadi.

Shu o'rinda aytib o'tish kerakki, bizning mamlakatimizda ham jamoat tartibini saqlash va xavfsizligini ta'minlash, huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshirish va jinoyatchilikka qarshi kurashish dolzarb vazifa bo'lib, bu ichki ishlar organlarining asosiy vazifasi hisoblanadi. Bir kun janjal bo'lgan uyda qirq kun Baraka bo'lmaydi – deb bejiz aytishmagan dono xalqimiz.

Shu sabab, davlatimiz rahbari Shavkat Miromonovich Mirziyoyev Prezident sifatida o'z faoliyatini boshlaganidan so'ng, jinoyatchilikni jilovlash, huquqbuzarliklarni oldini olish ishlari mamlakatimizda davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Prezidentimiz ta'kidlaganidek, jinoyatni aniqlash, uning negizini topish, huquqbuzarliklarni oldini olish, uni jilovlash mutasaddilarning eng asosiy vazifasidir.

Jinoyatchiga jazo berishdan ko'ra, jinoyatni oldini olish barcha narsadan afzaldir. Bu yo'nalishda hamkorlikni kuchaytirish lozim bo'ladi. Jinoyatchilikka qarshi kurash nafaqat huquq-tartibot organlarining, balki barchamizning faoliyatimiz mezoni bo'lishi kerak. Jamoatchilik nazoratini kuchaytirish ham jinoyatchilikni oldini olishda katta ahamiyatga ega.

Respublikamizda «Xavfsiz shahar» apparat-dasturiy kompleksi ishlab chiqilib, uning imkoniyatlaridan Toshkent shahrida keng foydalanayotganligi fikrimiz tasdig'i desak, mubolag'a bo'lmaydi. Mamlakatimizda ichki ishlar organlari tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar kelajakda fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini, jismoniy va yuridik shaxslarning mulkini himoya qilish, qonun ustuvorligini, shaxs, jamiyat va davlat xavfsizligini, shuningdek huquqbuzarliklar profilaktikasini, jamoat tartibini saqlash va xavfsizligini ta'minlashning markaziy subyekt bo'lib qolishi asoslantirilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2019-yil 10-yanvar kuni Toshkent shahri Yunusobod tumanidagi 7-ichki ishlar bo'limiga tashrif buyurganida, jamoat tartibini va xavfsizligini ta'minlash, jinoyatchilikka qarshi kurash va huquqbuzarliklar profilaktikasi yo'nalishida quyidagilarni ta'kidlagandi:

«O'zbekistonda tinchlik-osoyishtalikni mustahkamlash, jamoat tartibini ta'minlashga qaratilgan tizimli ishlar amalga oshirildi.

Keyingi ikki yilda sohaga doir 100 dan ortiq qonun hujjatlari qabul qilindi. Jumladan, ichki ishlar organlari barcha bo'g'inlarining tuzilmasi va vakolatlari qayta ko'rib chiqilib, xodimlarning 65 foizi aholiga yaqin bo'lishi uchun mahallalarda ishlaydigan bo'ldi.

Asosiy e'tibor, jinoyatchilik va huquqbuzarliklar profilaktikasiga qaratildi. Buning uchun profilaktika inspektorlari soni qo'shimcha bir ming nafarga ko'paytirildi, ularning bevosita joylarda samarali xizmat o'tashi uchun munosib ijtimoiy-maishiy sharoit yaratib berildi.

«Xavfsiz shahar», «Xavfsiz turizm», «Xavfsiz xonadon» tizimlari joriy etilgani, 24 soat patrullik xizmati yo'lga qo'yilgani natijasida odamlarda «adolat va qonun ustuvorligi»ga ishonch paydo bo'ldi. Har bir huquqni muhofaza qilish organida jinoyatchilikning joyi va turi bo'yicha chuqur ma'lumot bo'lishi, buning uchun davlat idoralari, jamoat tashkilotlari muntazam birga ishlashi zarur.

Ichki ishlar vazirligi, Mudofaa vazirligi, Davlat xavfsizlik xizmati, Milliy gvardiya, prokuratura – hammasi xalqqa xizmat qilishi kerak. Shu bilan birga, jamiyatda ham jaholatga qarshi ma'rifat kuchli bo'lishi lozim. Muhit shunday bo'lishi kerakki, hech kim jinoyatga qo'l ura olmasin. 1 E'tirof etish kerakki, huquqbuzarliklarning bir qismi tayin bir ish joyiga ega bo'lmagan shaxslar tomonidan sodir etilmoqda.

Bunday shaxslar tomonidan huquqbuzarlik sodir etilishini oldini olishda aholi bandligini ta'minlash, tadbirkorlikni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda gap ketganda, mamlakatimizda qulay ishbilarmonlik muhitini yuritish, tadbirkorlar oldida turgan muammolarni bartaraf qilish, ularga keng imtiyoz va imkoniyatlar berish borasida ulkan ishlar amalga oshirilayotganligini misol qilishimiz mumkin.

Xususan, valyuta siyosatining liberallashtirilishi, mahsulotlarni eksport qilish shartlari yengillashtirilganligi, tadbirkorlik subyektlariga davlat xizmatlari ko'rsatish tizimi takomillashtirilganligi ushbu sohani yanada rivojlanishga ijobiy ta'sir ko'rsatishi tabiiy. Jinoyatchilikni oldini olishda mahalla instituti imkoniyatlaridan samarali foydalanish zarur hisoblanadi.

Shu bois, respublikamizda mahalla fuqarolar yig'inining «Mahalla posboni» jamoatchilik tuzilmasi faoliyati yo'lga qo'yilgan. Qolaversa, Prezidentimiz ta'kidlaganidek, sodir etilgan jinoyatlarni mahallada keng jamoatchilik ishtirokida muhokama qilish profilaktik ahamiyatga ega. Negaki, jinoyatchilikka qarshi kurashish faqat huquq tartibot organlarining emas, balki keng jamoatchilikning vazifasi bo'lmog'i zarur.

Hozirgi kunda Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev tashabbuslari bilan tashkil etilgan «Mahallabay» ishlash tizimi ham mazkur yo'nalishga bevosita aloqador ekanligini ko'rishimiz mumkin. Chunki «Mahallabay» ishlash tizimi tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashga, band bo'lmagan aholining, ayniqsa, ishsiz yoshlar va xotin-qizlarning muammolarini o'rganish orqali ularni kasb-hunar va tadbirkorlikka o'rgatuvchi kurslarga yo'naltirish va mehnat faoliyati bilan shug'ullanishga amaliy ko'maklashishga, mahallalardagi muammolarni tezkorlik bilan hal etishga qaratilgan.

Hech kimga sir emaski, barcha sodir etiladigan huquqbuzarliklar, jinoyatlarning aksariyati ishsizlik, bekorchilikdan kelib chiqadi. Bekorchi odam nima qiladi? Doimiy daromad manbaiga ega bo'lmaganligidan, bekorchi bo'lganligidan vaqtini nomaqbul ishlarga sarflaydi. Bu bekorchilik sekin- astalik bilan huquqbuzarliklarni, jinoyatlarni keltirib chiqadi. Taraqqiy etib borayotgan zamonamizda kundan – kun yangi texnologiyalar ixtiro qilinib, insonlarning mushkulini osonlashtirmoqda. Lekin bu ijobiy o'zgarishlardan o'zining manfaati uchun salbiy tomonlama foydalanayotganlar ham yo'q emas.

Jumladan, hozirgi vaqtda ish haqlari, nafaqalar va boshqa pul mablag'lari plastik kartalariga tashlab berilmoqda. Bundan ayrim nopok insonlar boshqa birovlarini aldash, ishonchiga kirish yo'llari bilan ularning mablag'larini o'zlashtirish holatlari ham ko'payib borayotgani bizga ma'lum.

E'tibor qaratilmagan oddiy salbiy xatti-harakatlar huquqbuzarlikni, undan so'ng esa

jinoyatni keltirib chiqaradi. Shu o'ringda aytib o'tish kerakki, huquqbuzarlikni aniqlashdan ko'ra, uning oldini olgan muhim. Bu borada tizimimizda, jumladan, profilaktika xizmati tomonidan joylarda, ya'ni, mahalla, muassasa, tashkilot hamda boshqa davlat organlari, shuningdek, mahallalar, maktab va boshqa ta'lim muassasalarida doimiy ravishda targ'ibot va tashviqot ishlari amalga oshirilib kelinmoqda.

Qo'shimcha ravishda aytib o'tishimiz joizki, ichki ishlar organlarida, xususan, huquqbuzarliklar profilaktikasi xizmatini takomillashtirish borasida amalga oshirilgan islohotlar jarayonida bir qator huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi va uning ishtirokida muhokama qilish profilaktik ahamiyatga ega. Negaki, jinoyatchilikka qarshi kurashish faqat huquq tartibot organlarining emas, balki keng jamoatchilikning vazifasi bo'lmog'i zarur.

Hozirgi kunda Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev tashabbuslari bilan tashkil etilgan «Mahallabay» ishlash tizimi ham mazkur yo'nalishga bevosita aloqador ekanligini ko'rishimiz mumkin. Chunki «Mahallabay» ishlash tizimi tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashga, band bo'lmagan aholining, ayniqsa, ishsiz yoshlar va xotin-qizlarning muammolarini o'rganish orqali ularni kasb-hunar va tadbirkorlikka o'rgatuvchi kurslarga yo'naltirish va mehnat faoliyati bilan shug'ullanishga amaliy ko'maklashishga, mahallalardagi muammolarni tezkorlik bilan hal etishga qaratilgan.

Hech kimga sir emaski, barcha sodir etiladigan huquqbuzarliklar, jinoyatlarning aksariyati ishsizlik, bekorchilikdan kelib chiqadi. Bekorchi odam nima qiladi? Doimiy daromad manbaiga ega bo'lmaganligidan, bekorchi bo'lganligidan vaqtini nomaqbul ishlarga sarflaydi. Bu bekorchilik sekin- astalik bilan huquqbuzarliklarni, jinoyatlarni keltirib chiqadi. Taraqqiy etib borayotgan zamonamizda kundan – kun yangi texnologiyalar ixtiro qilinib, insonlarning mushkulini osonlashtirmoqda. Lekin bu ijobiy o'zgarishlardan o'zining manfaati uchun salbiy tomonlama foydalanayotganlar ham yo'q emas. Jumladan, hozirgi vaqtda ish haqlari, pensiyalar va boshqa pul mablag'lari plastik kartalariga tashlab berilmoqda.

Bundan ayrim nopok insonlar boshqa birovlarini aldash, ishonchiga kirish yo'llari bilan ularning mablag'larini o'zlashtirish holatlari ham ko'payib borayotgani bizga ma'lum. E'tibor qaratilmagan oddiy salbiy xatti-harakatlar huquqbuzarlikni, undan so'ng esa jinoyatni keltirib chiqaradi. Shu o'ringda aytib o'tish kerakki, huquqbuzarlikni aniqlashdan ko'ra, uning oldini olgan muhim.

Bu borada tizimimizda, jumladan, profilaktika xizmati tomonidan joylarda, ya'ni, mahalla, muassasa, tashkilot hamda boshqa davlat organlari, shuningdek, mahallalar, maktab va boshqa ta'lim muassasalarida doimiy ravishda targ'ibot va tashviqot ishlari amalga oshirilib kelinmoqda. Qo'shimcha ravishda aytib o'tishimiz joizki, ichki ishlar organlarida xususan, huquqbuzarliklar profilaktikasi xizmatini takomillashtirish borasida amalga oshirilgan islohotlar jarayonida bir qator huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi va unda ishtirok etuvchi organ va muassasalar faoliyati ham tubdan takomillashtirildi.

Yuqoridagilarga asosan, yurtimizda huquqbuzarliklarning oldini olish, ijtimoiy muhitni sog'lomlashtirish borasida o'ziga xos tajriba to'planganligini, huquqbuzarliklarning oldini olish bo'yicha institutsional va huquqiy asoslar yaratilganligini va bu borada ishlar davom etayotganligini ko'rishimiz mumkin. Huquqbuzarliklarning oldini olish hamda jinoyatchilikka qarshi kurash yo'lida chiqarilayotgan har bir normativ hujjatlar, olib borilayotgan izchil ishlar

mamlakatda fuqarolarning huquqlarini ta'minlash, ularning farovon yashashlari uchun munosib sharoitlar yaratish, jamiyatda sog'lom muhitni yaratish hamda fuqarolarning huquqiy ongini oshirib borish natijasida huquqbuzarlik, jinoyat degan salbiy xatti-harakatlarni kamaytirishga, yo'qotishga qaratilgan.

Huquqbuzarlik, jinoyatchilikka qarshi kurashish barcha davrlarda ham davlatning jiddiy va muhim masalasi hisoblanib kelingan. Inson tinch va xotirjam yashashni hohlaydi. Tinchlik bo'lgan joyda baraka va rivojlanish bo'ladi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev o'zining har bir chiqishlarida sohaga mas'ul bo'lgan idoralarning asosiy vazifasi jinoyatchini topish va jazolash emas, balki jinoyat sodir etilishiga sharoit yaratib bergan holatlarni aniqlash, ayniqsa tizimli muammolar bilan ishlashga alohida urg'u qaratishni ko'p bora ta'kidlab o'tgan.

Davlat organlari, jamoatchilik vakillari, mahalla faollari va boshqa nodavlat tuzilmalarning ushbu yo'nalishdagi faoliyatini birlashtirish orqali ishlar ta'sirchanligini oshirish maqsadida Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev tashabbusi bilan har haftaning payshanba kuni – «Huquqbuzarliklar profilaktikasi kuni» etib belgilanganligi va bugungi kunda joylarda bu amaliyot o'zining ijobiy samarasini berayotganligini ko'rishimiz mumkin. 2 Xulosa o'rnida shuni aytib o'tish kerakki, o'z navbatida bu borada ichki ishlar organlari tizimiga qo'yilgan talab, vazifalar o'z dolzarbligini saqlab qoladi va innovatsion texnologiyalarni jalb qilgan holda, o'zaro hamkorlik asosida mazkur yo'nalishlarda doimiy izlanishlar olib borish, tizim faoliyatini maqbullashtirish, xodimlar hushyorligini oshirish, ularning bilim saviyalarini muntazam oshirib borish, xorijiy davlatlar tajribasini o'rgangan holda faoliyatni tizimli tahlil qilish, olingan axborotlarni o'rganish hamda ijobiy o'zgarishlar yasash uchun doimiy harakatda bo'lishni talab etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 07 fevral kunidagi PF-4947-son «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida»gi Farmoni.// O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017 y., 6-son.
2. Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 19 martdagi «Mahallabay» ishlash tizimini amaliyotga joriy etish va aholining tadbirkorlik tashabbuslarini yanada qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida»gi 152-son Qarori.
3. <https://soh.uz/index.php?/site/view/news>
4. gazeta.uz. 10.01.2019y.
5. <https://uzlidep.uz/positionparty/47>
6. <https://lex.uz/ru>
7. [https://iiv.uz/news/2020 yil 16 fevral](https://iiv.uz/news/2020%20yil%2016%20fevral)
8. <https://xabar.uz/jamiyat>. 11.01.2018y.
9. <http://hudud24.uz/> 2020 yil 17 iyun.
10. <https://lex.uz/docs/2387357>